

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature and Culture Research

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-92747-0-6

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 30.11.2025

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research

Editörler: *Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh*

Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-92747-0-6

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU -
University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek – Ankara Hacı Bayram Veli University – Türkiye
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco
Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Said Assil – Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Morocco
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal

Dr. Devkant Joshi – Principal of L.R.I. School in Kathmandu – Nepal

Dr. Doaa M. Anwar Deeb – Bayan House for Translation, Publishing & Distribution- Egypt

Dr. Enas Atwan Suleiman – University of Mosul – Iraq

Dr. Hassan Boudouh – Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal – Morocco

Dr. Mohamed Marzouk – Mohammed V University, Rabat – Morocco

Dr. Seyfullah Öztürk – Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye

Dr. Yasser Ahmed Gomaa – Assiut University – Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 04–08 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleştirilmiş; dil, edebiyat ve kültür alanlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alan önemli bir bilimsel buluşma platformu olmuştur. Kongre, Saybiller Topluluğu organizasyonunda; başta Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage University (Tunus) olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının akademik desteğiyle düzenlenmiştir.

Kongre kapsamında, farklı akademik gelenekleri ve araştırma perspektiflerini temsil eden 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı bilim insanlarıyla buluşturulmuştur. Ayrıca Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan çağrılarla geniş bir uluslararası katılım sağlanmıştır. Bu çok dilli ve kapsayıcı çağrı süreci sonucunda gönderilen bildirimler, bilimsel etik ve kalite ilkeleri doğrultusunda hakem değerlendirme sürecinden geçirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Türkiye'den 34, Türkiye dışından ise Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün olmak üzere 13 farklı ülkeden 114 bildiri, kongre programında yer almış; böylece toplam 148 bildiri bilim dünyasıyla paylaşılmıştır.

Bu kongre kitabında yer alan çalışmalar; dil, edebiyat ve kültür araştırmalarında güncel kuramsal yaklaşımları, özgün analizleri ve farklı coğrafyalardan gelen akademik deneyimleri bir araya getirmektedir. Kongre süreci, özellikle uluslararası ve kültürlerarası iş birliğine dayalı araştırmaların bilimsel bilginin evrenselleşmesi ve akademik etkileşimin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu bağlamda araştırmacıların; disiplinlerarası çalışmalara daha fazla yönelmeleri, ortak projeler ve çok yazarlı uluslararası yayınlar aracılığıyla akademik etkileşimi güçlendirmeleri ve farklı dillerde bilimsel üretim yaparak çalışmalarının görünürlüğünü artırmaları önem arz etmektedir. Üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve diğer paydaşların ise genç araştırmacıları destekleyen, uluslararası akademik ağları teşvik eden ve nitelikli bilimsel üretimi sürdürülebilir kılan yapılar oluşturmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Bu kongrenin ve elinizdeki kitabın; alan yazınına anlamlı katkılar sunmasını, yeni akademik iş birliklerine zemin hazırlamasını ve dil, edebiyat ile kültür araştırmalarında nitelikli bilimsel üretimi teşvik etmesini temenni eder; kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara, hakemlere, davetli konuşmacılara ve değerli araştırmacılara teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University

Düzenleme Kurulu Başkanı

PREFACE

The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research, held in Antalya, Türkiye, between November 4–8, 2025, constituted a significant academic platform that brought together studies in language, literature, and culture within an interdisciplinary framework. The congress was organized by the Saybilder Community, with the academic support of several higher education institutions, most notably Mardin Artuklu University and Carthage University.

Within the scope of the congress, invited speakers from six different countries met with scholars representing diverse academic traditions and research perspectives. In addition, calls for papers were announced in Turkish, English, and Arabic, enabling broad international participation. Following these multilingual calls, the submitted papers underwent a peer-review process conducted in accordance with scientific and ethical standards. As a result of the evaluations, a total of 148 papers were included in the scientific program, comprising 34 papers from Türkiye and 114 papers from 13 different countries, namely the United Arab Emirates, Algeria, Indonesia, Morocco, Palestine, Iraq, Iran, Qatar, Kuwait, Egypt, Syria, the Kingdom of Saudi Arabia, and Jordan.

The studies presented in this proceedings book brought together contemporary theoretical approaches, original analyses, and diverse academic experiences from different geographical regions in the fields of language, literature, and culture. In particular, the congress clearly demonstrated the importance of international and intercultural collaborative research, emphasizing its crucial role in the universal dissemination of scientific knowledge and the establishment of sustainable interaction among different academic traditions.

In this context, researchers are encouraged to further engage in interdisciplinary studies, to strengthen academic interaction through joint projects and international co-authored publications, and to enhance the visibility of their research by producing scholarly work in multiple languages. Universities, research centers, and other stakeholders are likewise encouraged to continue supporting early-career researchers, fostering international academic networks, and developing sustainable structures for high-quality scientific production.

It is our sincere hope that this congress and the present proceedings book will contribute meaningfully to the existing literature, inspire new academic collaborations, and promote rigorous scientific research in the fields of language, literature, and cultural studies. We would like to express our gratitude to all institutions, reviewers, invited speakers, and distinguished researchers who contributed to the successful realization of this congress.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

انعقد المؤتمر الدولي التاسع عشر للغة والأدب والدراسات الثقافية في مدينة أنطاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، وشكّل منصة علمية متميزة جمعت دراسات اللغة والأدب والثقافة في إطارٍ متعدد التخصصات. وقد نُظّم المؤتمر من قِبَل مجتمع سايبيلدر (Saybilder)، بدعمٍ علمي من عدد من مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها جامعة ماردين أرتقلو وجامعة قرطاج (Carthage University).

وشهد المؤتمر مشاركة متحدثين مدعويين من ست دول مختلفة، حيث التقى هؤلاء بنخبة من الباحثين الذين يمثلون مدارس أكاديمية ورؤى بحثية متنوعة. كما أُطلقت دعوات المشاركة باللغات التركية والإنجليزية والعربية، ما أسهم في تحقيق مشاركة دولية واسعة. وبعد ذلك، خضعت البحوث المقدّمة لعملية تحكيم علمي وفق المعايير الأكاديمية والأخلاقية المعتمدة. وأسفرت هذه العملية عن إدراج 148 بحثاً ضمن البرنامج العلمي، منها 34 بحثاً من تركيا و 114 بحثاً من 13 دولة هي: الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، إندونيسيا، المغرب، فلسطين، العراق، إيران، قطر، الكويت، مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية، والأردن.

وقد جمعت الدراسات الواردة في هذا الكتاب بين أحدث المقاربات النظرية، والتحليلات الأصيلة، والتجارب الأكاديمية المتنوعة من مختلف المناطق الجغرافية في مجالات اللغة والأدب والثقافة. كما أبرز المؤتمر بوضوح أهمية البحوث القائمة على التعاون الدولي والتفاعل الثقافي، لما لها من دور محوري في تعميم المعرفة العلمية وبناء تفاعل أكاديمي مستدام بين التقاليد العلمية المختلفة.

وانطلاقاً من نتائج هذا اللقاء العلمي، يُشجّع الباحثون على توسيع نطاق الدراسات البيئية، وتعزيز المشاريع المشتركة، والإسهام في النشر العلمي الدولي المشترك، إضافة إلى الإنتاج البحثي متعدد اللغات بما يزيد من انتشار الأبحاث وتأثيرها. كما تُدعى الجامعات ومراكز البحث وسائر الشركاء الأكاديميين إلى مواصلة دعم الباحثين الشباب، وتعزيز الشبكات العلمية الدولية، وبناء هياكل مستدامة تضمن جودة واستمرارية الإنتاج العلمي.

وإذ نأمل أن يكون هذا المؤتمر وهذا الكتاب قد أسهما في إثراء الأدبيات العلمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات المشاركة، والمحكمين، والمتحدثين المدعويين، والباحثين الكرام الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث العلمي.

رئيسة اللجنة التنظيمية

الأستاذة الدكتورة جيهان محمد أنور ديب

جامعة 6 أكتوبر

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Tragic Heroes in Modern Drama: John Proctor and Willy Loman – Exploring Ordinary Struggles in Modern Tragedy.....	1
Prof. Dr. Mohammad Abdullah Al Matarneh	
Yapay Zekâ Kullanımının Dilin Gelişimine ve Kullanımına Etkisi.....	9
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesi ve Türkiye'deki İslâmî Oluşumlar Üzerindeki Tesiri.....	19
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Banaz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Bünyamin Gür	
Kıyamet Suresinde Belagat Göstergeleri ve Manaya Etkisi	36
Dr. Öğr. Üyesi Fikri Güney	
Postcolonial Nostalgia in Lahiri's <i>The Namesake</i>	46
Asst. Prof. Dr. Yıldray Çevik	
Genel Olarak Akşemsemeddin Divanı	53
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Türk Mitolojisinde Demire Dair Tespitler.....	59
Prof. Dr. Kadriye Türkan	
Yüksek Lisans Öğrencisi Metin Yaşa	

- Burdur Halk Kültüründe Unutulmaya Yüz Yüz Tutan Bir Gelenek: Duvak 64
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Erzurum'da Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri Üzerine..... 70
Yüksek Lisans Öğrencisi Betül Selimoğlu
- La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre
postcolonial, étude de cas : « *The Holly Virgin Mary* » de Christ OFILI 80
Fatima Erramy
- 90 مقارنة مقارنة للمقطع الصوتي وبنية الاشتقاق في اللغات: الفارسية، العربية والعبرية.....
إلهام السوسي العبدلوي
- 104 حجة السلطة في الموازنة بين أبي تمام والبحثري للآمدي: مقارنة حجاجية في النقد العربي القديم.....
عبد المجيد الفروجي
د. سعيد أصيل
- 116 تمثيلات الجسد في المتن الصوفي بين التزكية الروحية والتعبير الرمزي.....
رشيد الحسيني
د. إلهام السوسي العبدلوي
د. عبد الرحيم الراشدي
- 129 القصيدة الإسلامية الخالدة (تأملات في نداء الأذان).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 137 الواجه في الدرس اللساني المعاصر مقارنة وظيفية للبنيات العلية في اللغة العربية.....
د. محمد نافع العشيرى

- 146 تأملات محمد الصباغ في الأدب: مصدر الأدب وطبيعته ووظيفته
د. المعتمد الخراز
- 170 توظيف التراث الديني والتاريخي في خطب أبي عبيدة الغزاوي
نجاهة البايي (الطالبة)
- 181 المرأة بين الجسد والرمز في الشعر العربي قراءة: مقارنة في الحب العذري والعشق الصوفي
الدكتورة طامو آيت مبارك
- 204 سلطة الشارح في التراث البلاغي: التفتازاني نموذجاً في ضوء نظريات التلقي الحديثة
إيمان البستاوي
- 214 أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المغربي وآفاق تثمينه إعلامياً
دة بهيجة حيلات
- 224 المعمار اللغوي للشعر المملوكي (من الزخرفة إلى الرمزية)
الدكتورة ابتسام دهينة
بثينة ناجي (الباحثة)
- 232 ثلاثية أسفار مدينة الطين ما بين واقعية السرد والخيال (الميتا سرد منهجا)
د. عائشة بنت سالم سليمان العتيق
- 248 نظرية "محمد عنبر" اللسانية في "جدلية الحرف العربي" و"الشيء في ذاته"
الأستاذ الدكتور جمال مقابلة

253التخييل والإثنوغرافيا: أنياب طويلة في وجة المدينة" لمصطفى يعلى أنموذجا
الدكتور المصطفى فاتح

260حروف الجر في القرآن الكريم وإشكالية ترجمتها إلى اللغة الألمانية بالتطبيق على أمثلة مختارة
د. داليا إبراهيم نبهان

280تداخل الحقول المعرفية في قصيدة (بطاقة هوية) لمحمود درويش
د. أماني حافظ عبد الخالق الحفناوي

Challenges of Translating the Untranslatable Cultural Context and Colloquial Egyptian Arabic in
Mahmoud Diab's *The Stranger* 290

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb

Prof. Dr. Bahaa-eddin M. Mazid

In Pursuit of Life: A Realistic Portrayal of the Refugee's Dilemma in Omar El Akkad's *What Strange
Paradise*..... 301

Omnia Mostafa Niazy

Functional Study of the Arabic Translation of Samuel Taylor Coleridge's *The Rime of the Ancient
Mariner*: Artificial Intelligence Versus Human Intelligence in Literary Translation..... 313

Dina Ahmed Abdel Aziz Ramadan

Suspense Across Cultures: A Comparative Analysis of Selected Mark Twain and Nabil Farooq's Teen
Novels..... 325

Dr. Eisha AbdAllah Abdelkader Mohammed Askar

Minhaj al-Fiqh at-Tarjamī: Riddah against Western Control of The Qur'ānic Studies..... 343

Doaa Mohamed Anwer Deep

Language, Ritual, and Herbs: The Construction of Cultural Identity in Indonesian Traditional Medicine	365
Fika Hidayani, M. Hum Am'mar Abdullah Arfan, M.H.	
Physical Resilience in Words and Taste: A Sociolinguistic Analysis of the Spice Manuscript of the Indonesian Archipelago	379
Isriani Hardini, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag Dr. Rahmat Kamal, M.Pd.I.	
The Relationship between Language and Mental Processes and Language Processing Towards an Integrated Cognitive Framework for FLE Didactics	386
Dr. Khaoula Manaa	
Evaluative Scaling in Disaster Reporting: A Graduation-Based Analysis of English and Turkish News Texts	390
Asst. Prof. Dr. Hamide Çakır Sarı	
Turkish Films and Social Psychology: Socio-Psychological Presentation in <i>Gülen Adam</i> (1989)	412
Asst. Prof. Dr. Nurcan Bekil Çakmak	
Hurri-Hitit Mitindeki Sabotaj ve Direniş: <i>Ullikummi</i> Şarkısı Mitindeki İktidar, İsyân ve Kozmos	422
Dr. Öğr. Üyesi Z. Nihan Kırçıl	
Çağdaş Fonetik Araştırmaların Klasik Tecvid Birikimine Katkı Yönü	430
Dr. Öğreti Üyesi Mücella Hacımısıroğlu	
"Sarra" Kavram Alanı Ekseninde Türkçeden Diğer Dillere Geçen Sözcükler	439
Dr. Nihan Budak	

Bir Şairin Evlilikten Duyduğu Nedamet: Fahrî'nin "Kasîde Berâ-yı Nisvân" Adlı Manzumesi 464

Doç. Dr. Muhammet Nalbat

476.....العجائبية في رواية كويكول للكاتبه حنان لاشين
زوزو فيروز

Exploring the Ecological Discourse of Dark Ecology as a Radical Form of Posthumanism493

Asst. Lect. Mustafa Arkan Khntel

502.....من ألفاظ المعجم الفلاحي المزاي دراسة مقارنة بالمعجم العربي
د. عبد الوهاب بافلح

517.....الأبعاد التداولية في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
دكتور مصطفى أصلان

531.....أثر التوجيه النقدي في تطور الإبداع الأدبي العربي
الأستاذة دربالي وهيبة

546.....تحولات الشخصية ودورها في تشكيل العالم الروائي: دراسة سردية لرواية "مملكة الفراشة" لواسيني الأعرج
د. ليلى حمراي
نجاه بشير

563.....توظيف المنهج التقابلي في تعليم النحو العربي للناطقين بالتركية
د. نادر مندريس

574.....دور الترجمة في نقل المعنى بين العوالم
بشرى الكاضي

- 580..... المرأة الفلسطينية في رواية التفاصيل والأشياء: رواية سروال بلقيس نموذجاً
د. فاطمة حسين عيسى العفيف
- 594..... اللغة العربية بين التأليف والانسلاخ
الدكتورة سعاد اليوسفي
- 603..... التواصل بين الثقافات: النظم اللغوية وسلوك التغيير: مفاتيح لاكتساب وتطور اللغتين الأمازيغية والغوارانية
بابا محمد
- Said Nursî'de Aşk ve Şefkat Kavramlarının Mukayesesi..... 616
Yüksek Lisans Öğrencisi Yücel Özdiğer
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız
- 622..... أدب الرحلات، قراءة في كتاب (مغامر عماني في أدغال أفريقيا)
أ.د. عبد الباسط أحمد مراشدة
- 628..... الاستلزام الحوارى فى قصيدة بشارة الخورى عش أنت إنى مت بعدك
أ. ولاء إبراهيم الشبول
- 637..... الرّمكان الشّعريّ للصورة البصريّة عند ابن زمرك
الأستاذ المشارك أحمد عمر
- 650..... البشاعة الاستطيقية فى قصيدة "المخبر" لبدر شاكر السياب: قراءة فى جماليات القبح وفضح السلطة
د. أسعد اللايق
- 661..... صورة القبيح فى شعر نزار قبّانى: الشعوب المستلبة أنموذجاً
أ.م. د. عبد الحليم عبد الله

- Child Labor Trafficking in Frances Temple's *Taste of Salt: A Story of Modern Haiti* 672
Assistant Instructor Asmaa Mohanad Saad
- The Uses of Translation Techniques to Achieve an Appropriate Translation 681
Dr. Osama Misbah Mahmood Al-Hamdani
- Gendered Asymmetries in Terms of Address in Moroccan Arabic 688
Yassine Akhmouch
- Restless Female Characters in Edwidge Danticat's *Breath, Eyes, Memory* 697
Assist. Lecturer Mashail Faris Saleh
- 704.....ترجمة المصطلحات المرتبطة بالأنظمة الأنجلوسكسونية من الإنجليزية إلى العربية.....
فيروز بورمة
- 711.....التمثيل السيميائي للأنوثة في رواية "امرأة سريعة العطب" لواسيني الأعرج: أنوثة على حافة الانكسار، من العنوان إلى الذات
المتشظية.....
د. ليلى حمراي
نجاه بشير
- 722.....الأبعاد النفسية في المجموعة القصصية (الفخ) دراسة في ضوء المنهج النقدي النفسي -.....
م.م. أنسام أركان حريز
- 733.....سيميائية الموت والحياة في الشعر الفلسطيني الحديث (تميم البرغوثي أنموذجاً).....
أ.م.د. جيدم فاروق عبد الحكيم
- 741.....حقيقة التناوب في الاستعمال بين " على " و"حروف الجر الأخرى في القرآن الكريم - دراسة تحليلية.....
م. د. باسم محمد صالح جمعة الجبوري

- 752.....التوكيد في آية الكرسي دراسة نحوية دلالية.....
الدكتور أحمد طالب محمد الياسري
- 760.....دلالة ألفاظ الفناء في الحكم العطائية.....
م.م. آية عبد العزيز محمد أمين
أ.م.د. محمد محمود سعيد
- 769.....الدُّر المنثور في بلاغة التشبيه القرآني.....
المدرس الدكتور أنوار جاسم عويد
- 779.....التمرد في رواية شرف للكاتب صنع الله إبراهيم.....
مدرس مساعد نور عادل محمد حميد
- 789.....الحزن وبواعثه في الشعر النسوي العراقي الحديث "دراسة موضوعية".....
أ.م.د. فائق غانم النعيمي
- 798.....تأثير الرواية العرفانية في تشكيل الوعي الأخلاقي رواية "المر: أختام المدينة الفاضلة" لعبد الإله بن عرفة أنموذجا.....
د. للا الهاشمية باباهاشم
- 806.....الأفيون والذاكرة للروائي يحيى بزغود: قراءة سوسولوجية تاريخية.....
د. حسناء بزغود
- 815.....تفاعل اللغة والمجتمع، التنوع اللغوي والتأثير الاجتماعي في اللغة: مقارنة لسانية وصفية.....
اسليماني رضوان

La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre postcolonial, étude de cas : « The Holly Virgin Mary » de Christ OFILI 826

Fatima Erramy

Dr. Nabil Benabdeljalil

Said Nursî’de Aşk ve Şefkat Kavramlarının Mukayesesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Yücel Özdilkural

Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız

Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

Özet

Bediüzzaman Said Nursî, 20. yüzyıl İslam düşüncesinin en etkili şahsiyetlerinden biri olarak, ortaya koyduğu ilmî ve fikrî birikimle döneminin dinî, toplumsal ve entelektüel meselelerine özgün çözümler sunmuştur. Nursî’nin Risale-i Nur Külliyyatı’nda geliştirdiği kavramsal çerçeve, klasik İslam düşüncesiyle modern dünyanın sorunları arasında köprü kuran yeni bir maneviyat perspektifi ortaya koyar. Bu çalışmada, tasavvuf geleneğinde merkezi bir konuma sahip olan aşk kavramı ile Said Nursî’nin acz, fakr, şefkat, tefekkür olarak ifade ettiği manevî yolunun dört temel esasından biri olarak vurguladığı şefkat kavramı karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

Araştırmanın ilk bölümünde aşk ve şefkat kavramlarının İslâmî literatürdeki genel anlamları ve tasavvufî gelenekteki konumları ele alınmaktadır. İkinci bölümde, Nursî’nin Risale-i Nur eserlerinde bu kavramlara yüklediği anlamlar tahlil edilmekte; son bölümde ise aşk ve şefkat kavramları karşılaştırılmaktadır. Nursî’ye göre aşk, ilahî hakikate yönelen güçlü bir sevgi ve muhabbet hâli olarak değerlendirilmekte, ancak bazen benlik unsurlarını barındırdığı için sınırlı kalabilmektedir. Buna karşılık şefkat, benliği aşan, karşılık beklemeyen ve bütün varlıkları kuşatan bir rahmet tecellisi olarak öne çıkar.

Sonuç olarak çalışma, Said Nursî’nin manevî yolculuğunda şefkati aşkın yerine geçen, hatta onu aşan daha derin ve bütüncül bir manevi ilke olarak konumlandığını göstermektedir. Şefkat, Nursî’nin insan, varlık ve hizmet anlayışının merkezinde yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Said Nursî, Risale-i Nur, aşk, şefkat, tasavvuf, maneviyat

A Comparative Analysis of the Concepts of Love and Compassion in Said Nursi

Master's Student Yücel Özdilkural
Bartın University, Bartın, Türkiye

Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız
Bartın University, Bartın, Türkiye

Abstract

Bediüzzaman Said Nursî, as one of the most influential figures in twentieth-century Islamic thought, offered original solutions to the religious, social, and intellectual challenges of his time through his extensive scholarly and intellectual contributions. The conceptual framework he developed in the Risale-i Nur Collection presents a new spiritual perspective that bridges classical Islamic thought with the problems of the modern world. This study provides a comparative analysis of the concept of love—a central notion within the Sufi tradition—and the concept of compassion, which Nursî identifies as one of the four foundational principles of the spiritual path he describes as impotence, poverty, compassion, and contemplation.

The first section examines the general meanings of love and compassion within Islamic literature and their positions in Sufi tradition. The second section analyzes how Nursî interprets and employs these concepts in the Risale-i Nur. The final section comparatively evaluates the two concepts. According to Nursî, love is understood as a powerful state of affection directed toward divine truth; however, it may at times remain limited due to elements of ego. Compassion, by contrast, transcends the self, seeks no return, and manifests as a universal reflection of divine mercy that embraces all beings.

In conclusion, the study demonstrates that compassion occupies a central and superior position within Nursî's spiritual framework, surpassing love as a deeper and more comprehensive spiritual principle. Compassion thus lies at the core of Nursî's understanding of the human being, existence, and religious service.

Keywords: Said Nursî, Risale-i Nur, love, compassion, Sufism, spirituality

Giriş

Hicri ilk iki asra kadar İslami ilimler bütünlük teşkil ediyordu. Hicri ikinci asırdan itibaren İslami ilimler farklı sahalarda kendine has literatürünü oluşturmaya başlamıştır. Tasavvufi saha da bunlardan biridir. Tasavvufun ilk dönemlerinde aşk kelimesinden bahsedilmemiş bunun yerine İlahi sevgiyi ifade eden muhabbet, meveddet gibi Kur'anî kavramlara yer verilmiştir. Daha sonraki asırlarda bilhassa Ahmed el-Gazzâli ile aşk kavramı da tasavvufta yerini bulmuştur. Şefkat kavramı ise tasavvufta daha çok Rahmet, merhamet kelimeleri ile yer bulmuştur.

Said Nursî, aşk kelimesine eserlerinde değinmiş olup onun, muhabbetin aşırı olan şekli olduğunu ifade etmiştir. Manevi yolunu dört kelimedede özetleyen Nursî, bunları da acz, fakr şefkat ve tefekkür olarak belirttikten sonra şefkatin manevi yolculuğunda ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.

1. Aşk ve Şefkat Kelimelerinin Anlamları

1.1. Aşk Kelimesinin Anlamı

Aşk kelimesinin Arapça aslı “ışk” tır. Sözlüklerde “Bir kimseyi ifrat üzere sevmek ve muhabbet etmek” (Remzi, 1888, s. 838), şiddetli ve aşırı sevgi anlamına gelir. “Aşeka” kelimesi sarmaşık anlamında olup sarmaşığın sardığı ağacı zayıflatması, kurutması gibi aşırı olan sevgi de sevdiğini solduracak dereceye geldiği için bu duyguyu tanımlamada aşk kelimesi kullanılmıştır (Uludağ, 1991). İslami literatüre baktığımızda ilahi ve beşerî olmak üzere iki tür aşktan bahsedilmiştir. İlahi aşka hakiki beşerî olan aşka da mecazi aşk denilmiştir. Kur’an’da ve sahih olan hadislerde aşk kelimesi geçmez. Onun yerine sevginin bir türü olan aşk; hub, muhabbet ve meveddet kelimeleri ve bunlardan müştak olan kelimelerle ifade edilir.

Tasavvuf çerçevesinde aşka bakacak olursak, ilk zahitlerde korku kavramı baskın olduğu için aşktan bahsetmemişlerdir. Râbia el-Adeviyye, Hallâc-ı Mansûr, Bâyezid-i Bistami, Cüneyd-i Bağdâdî gibi ilk sûfiler aşk yerine hub, muhabbet gibi kelimeleri kullanmışlardır. Hâris el-Muhâsibî, Ebû Tâlib el-Mekkî, Hücvîrî, el-Herevî, el-Kelâbâzî, Hakîm et-Tirmizî, Abdülkerim el-Kuşeyrî, Ebu Nasr es-Serrâc gibi mutasavvıflar da aşk kelimesine hiç değinmemişler ya da nadiren kullanmışlardır. Tasavvuf tarihinde ilk defa aşk kavramını muhabbetten ayrı şekilde inceleyen Ahmed el-Gazzâlî’yi bu yolda Aynülkudat el-Hemedânî, Ferîdüddin Attâr, Mevlânâ ve Abdurrahmân-ı Câmî gibi meşhur mutasavvıflar takip etmiştir. Aşk ve muhabbet kavramları zamanla tasavvufta hâkim unsur haline gelmişler fakat fıkıh ve kelim alimleri nezdinde ciddi şekilde ele alınmamışlardır (Uludağ, 1991).

1.2. Şefkat Kelimesinin Anlamı

Şefkat kelimesi Arapça “ş-f-k” kökünden türemiştir. Sözcük olarak; korkma, endişelenme, sakınma, korkuya ileten sevgi, acıyarak sevmek, bir kişiyi zarar dokunmaması için severek himaye, karşılık beklemeden yardım, canlılara karşı merhamet gibi çeşitli anlamlara gelir. Şefkat kelimesi Kur’an-ı Kerim’de şefkat şeklinde bulunmasa da aynı kelime kökünden gelen değişik kalıplarda bulunan on bir ayette geçer. Türkçeye aktarımında ayetlere genelde korku anlamı verilmiştir. Şefkat kelimesinin anlam çerçevesini dört grup halinde tasnif edebiliriz:

Birinci tasnif: Korkma, endişelenme, koruma, korku ile meyletme

İkinci tasnif: Sevme, himaye etme, sevgi ile meyletme

Üçüncü tasnif: Hüzünlenme, yumuşak davranma

Dördüncü tasnif: Güneşin doğuşu öncesi oluşan kızılık, Güneşin batışı sonrası oluşan kızılık, şafak, gündüz, sabah

Hadislerde “ş-f-k” kavramı Güneş doğmadan önceki aydınlık, Güneşin batışı sonrası kızılık, şefkatli olmak, olumsuz akıbetle yüz yüze kalmaktan korkmak, çekinmek anlamlarındadır (Ertugay, 2017).

2. Said Nursî’de Aşk ve Şefkat Kavramları

2.1. Said Nursî’de Aşk Kavramı

Said Nursî aşkı “muzaaf muhabbet” (Nursî, 2004, s. 642) tabiriyle yani muhabbetin aşırı derecesi olarak tanımlar. Her şeyin ifrat, tefrit ve vasat mertebeleri bulunduğu gibi muhabbetin de ifrat mertebesi aşktır. Aşk ehlinde Cenâb-ı Hakk’ın Vedûd ismi daha hâkimdir (Nursî, 2004). Tasavvufi sahada ehl-i aşk büyük bir kısmın meşrebi vahdet-i vücud olmuştur (Nursî, 2022b). Hakiki ve mecazi aşk bağlamında Dünyanın üç yüzü olduğunu vurgulayan Nursî, Cenâb-ı Hakk’ın esmasının nakışlarını gösteren birinci yüzü ile ahiretin tarlası olan ikinci yüzüne aşk ve muhabbet gösterilmesi gerektiğini, Dünyanın üçüncü yüzünün ise insanın heveslerine bakan ve gafletine sebep olan çirkin yüzü olduğunu belirtir (Nursî,

2004). Eğer insan Dünyanın bu üçüncü yüzündeki zeval, fena olarak tabir edilen bitişlerin, ayrılıkların çirkinliğini görse ve Dünyaya ilk iki yüzü ile baksa mecazi aşktan hakiki aşka geçebilir. Nursî “*Mecazî olan aşk-ı dünya, aşk-ı hakîkiye inkılab ettiği zaman, vahdet-i vücud inkılab eder.*” (Nursî, 2022, s. 266) ve “*Fırakî hiç istemeyen ve firaktan şiddetle kaçan ve ayrılıktan titreyen ve bu'diyetten cehennem gibi korkan ve zevalden gayet derecede nefret eden ve visali ruhu ve canı gibi seven ve kurbiyeti cennet gibi, hadsiz bir iştiyak ile arzulayan "aşk" sıfatı; her şeydeki akrebiyet-i İlahiyenin bir cilvesine yapışmakla firak ve bu'diyeti hiçe sayıp, lika ve visali daimî zannederek, "Lâ mevcude illâ Hu" diye, aşkın sekriyle ve o şevk-i beka ve lika ve visalin muktezasıyla, gayet zevkli bir meşreb-i hali vahdet-ül vücudda bulunduğunu tasavvur ederek, müdhiş firaklardan kurtulmak için, o vahdet-ül vücud mes'elesini melce' ittihaz etmişler.*” (Nursî, 2022, s. 264-265) diyerek vahdet-i vücud mesleğinde kalbin Allah aşkı ile kendinden geçerek mevcudattan ayrılığı görmezden geldiğini böylece ayrılıklardan kurtulabildiğini beyan eder. Aşk, nazarına sadece mahbubunu alarak her şeyi ona feda eder (Nursî, 2022f).

Muhabbet sıfatı insanda ihtiyari olmadığından insanın ömrü boyunca bazı sevgilere fitri yapısı itibariyle ihtiyacı vardır. Bunlardan bazıları; Anne, baba, evlat, eş, dost, ahbap, gençlik, bahar, lezzetli yemeklere duyulan sevgilerdir. Nursî bunların Allah namına sevilmesi gerektiğini ifade eder (Nursî, 2004). Mesela lezzetli yemekleri Allah namına sevmek bu nimetlerin Allah'ın ihsanı olduğunu bilerek onların manevi şükürünü yapmaktır. Bunun göstergesi de meşru dairede kazanmak, kanaat etmek, tefekkür ve şükür ehli olmaktır. Diğer misallerden biri de anne ve babamıza Cenab-ı Hak namına muhabbet etmek için Rabbimizin bizi onların merhametli elleriyle terbiye ettiğini bilerek onlar ihtiyar olduklarında ve bize faydaları kalmadığında, bize meşakkat verdiklerinde daha çok şefkat göstermektir (Nursî, 2004). Nursî bu gibi misallerle insanın muhabbet duygusunu istikametli olarak nasıl kullanabileceğini gösterir.

2.2. Said Nursî'de Şefkat Kavramı

Said Nursî şefkati, “*Rahmet-i İlahiyenin en latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat; bir iksir-i nuranîdir. Aşktan çok keskindir. Çabuk Cenab-ı Hakk'a vusule vesile olur.*” (Nursî, 2022b, s. 79) şeklinde tanımlayarak şefkatin aşktan daha ulvi olduğunu beyan eder. Şefkat hadsiz olan fakirliğini hissetmektir. Bu da insanı Rahman ve Rahim isimlerine götürür (Nursî, 2022g). İnsandaki şefkat merhamet-i Rabbaniyenin bir cilvesidir (Nursî, 2022d). Nursî, Kur'an'da belirtilen Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam'a olan hissiyatının aşk ve muhabbet olmayıp şefkat olduğunu ifade eder ve bunun nübüvvet makamına daha münasip olduğunu beyan eder (Nursî, 2022f). Yakub Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasını anlatmasıyla onun ileride peygamberlikle müjdeleneceğini bilmiş ve şefkatini ümmet için Yusuf Aleyhisselam üzerinden ileride Risâlet vazifesinin tehlikeye düşmesi endişesi ile göstermiştir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam efendimizin de torunları olan Hazreti Hasan ve Hüseyin'e hususi şefkat göstermesi de yine onların neslinden gelecek mübarek zatların İslam adına görecekları vazifeleri namınadır (Nursî, 2022e).

Nursî, Cenab-ı Hakk'ın rahmetindeki şefkatinin genişliğini görmek için tevhid nazarıyla bakılması gerektiğini ifade eder. “*Meselâ; iktidarsız ve ihtiyarsız bir yavrunun imdadına umulmadık bir yerden, yani kan ve fışkı ortasından beyaz, safi, temiz bir süt göndermek olan cüz'î fiil ise; tevhid nazarıyla bakıldığı vakit, birden bütün yavruların pek çok hârikulâde ve pek çok şefkatkârane olan küllî ve umumî iaşeleri ve vâlidelerini onlara müsahhar etmeleriyle rahmet-i Rahman'ın cemal-i lâyezalîsi kemal-i şaşaa ile görünür.*” “*Hem meselâ, müdhiş bir hastalıktan şifa bulmak, eğer tevhid nazarıyla bakılsa; birden zemin denilen hastahane-i kübrada bulunan bütün dertlilere, âlem denilen eczahane-i ekberden ilâçları ve dermanlarıyla şifa ihsan etmek yüzünde, Rahîm-i Mutlak'ın cemal-i şefkati ve mehasin-i rahîmiyeti küllî ve şaşaalı bir surette görünür.*” (Nursî, 2022e, s. 7) İfadeleriyle Rabbimizin küllî olan şefkatini gösterir.

Said Nursî, “*Cenab-ı Hakk'a vâsıl olacak tarîkler pek çoktur. Bütün hak tarîkler Kur'an'dan alınmıştır. Fakat tarîkatların bazısı, bazısından daha kısa, daha selâmetli, daha umumiyetli oluyor. O tarîkler içinde, kasır fehminle Kur'an'dan istifade ettiğim "Acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür" tarîkidir.*” (Nursî,

2004, s. 76) diyerek marifetullah yolunda bulduğu kısa yolun en önemli esasının şefkat olduğunu zikreder. Nursî bulduğu dört esaslı bu yolda kâinatı vahdet-i vücud ehli gibi huzuru kazanmak için idam etmiyor ve vahdet-üş şuhud gibi kâinatı unutmaya hapsine göndermiyor. Mevcudata bakarken onların yaratan hesabına mazhariyet ve ayinedarlık vazifesinde olduklarını düşünerek daimî huzur kazanılacağına ifade eder (Nursî, 2004).

Şefkatin mahlukat içinde gerek insani olsun gerek hayvani olsun validelerde tezahür ettiğini belirten Nursî, validelerin şefkatlerinde hakiki bir ihlas ve mukabelesiz bir fedakârlık olduğunu ifade eder (Nursî, 2022e). Kendisinin de validesinden şefkat dersini nasıl aldığını ve validelerin şefkatlerini nasıl kullanmaları gerektiğini beyan sadedinde: *“Ezcümlle; meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek ve Risale-i Nur'un da en büyük hakikatı olan acımak ve merhamet etmeyi, o vâlidemin şefkatli fiil ve halinden ve o manevî derslerinden aldığımı yakînen görüyorum. Evet bu hakikî ihlas ile hakikî bir fedakârlık taşıyan vâlidelik şefkati sû'-i istimal edilip, masum çocuğunun elmas hazinesi hükmünde olan âhretini düşünmeyerek, muvakkat fâni şişeler hükmünde olan dünyaya o çocuğun masum yüzünü çevirmek ve bu şekilde ona şefkat göstermek, o şefkati sû'-i istimal etmektir.”* (Nursî, 2022c, s. 200) diyerek kadınlara fitrî olarak verilen bu vazifenin mayasının şefkat olduğunu söyler (Nursî, 2022c). Nursî'nin *“Bana: "Sen şuna buna niçin sataştın?" diyorlar. Farkında değilim; karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor, içinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum.”* (Nursî, 2022a, s.262) ifadeleri şefkat mesleğinde en önemli esasın iman kurtarma hizmeti olduğunu bize bildirir.

Rabbimizin şefkatine ulaşmada havf yani korkunun da bir yeri olduğunu. *“Evet Hâlık-ı Zülcelal'inden havf etmek, onun rahmetinin şefkatına yol bulup iltica etmek demektir. Havf, bir kamçıdır; onun rahmetinin kucığına atar. Malûmdur ki, bir vâlîde, meselâ bir yavruyu korkutup sinesine celbediyor. O korku, o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü şefkat sinesine celbediyor. Halbuki, bütün vâlidelerin şefkatleri, rahmet-i İlahiyenin bir lem'asıdır. Demek havfullahta bir azîm lezzet vardır.”* (Nursî, 2004, s. 358) sözleriyle hakiki Allah korkusunda da O'nun şefkatinin lezzeti bulunduğunu beyan eder.

3.Said Nursî'de Aşk ve Şefkat Kavramlarının Mukayesesi

Said Nursî'de aşk ve şefkat kavramları muvacehesinde bu iki kavramın mukayesesine bakacak olursak;

Şefkat Rahmet-i İlahiye tarafından verilen nuranî bir iksirdir. Aşkta daha keskindir. Nübüvvet makamına layıktır. Aşk ise mecazi mahbuplara şiddetli bir şekilde olduğunda nübüvvet makamına uygun düşmez. Şefkat marifetullahta Cenab-ı Hakkın Rahim ismine, aşk ise Vedûd ismine ulaştırır. Şefkat bütün çeşitleriyle latiftir. Aşkın ise hususan mecazi olsa birçok çeşidine tenezzül edilmez. Aşk hususidir, yalnız sevdiğine hasr-ı nazar eder, sevdiği için başkalarını tenzil eder. Şefkat ise umumi ve daha geniştir. İnsan şefkat ettiği evladından dolayı bütün yavrulara şefkatini kuşatır. Şefkatte ihlas vardır, halistir, mukabele istemez. Aşk ise sevdiğinden karşılık bekler, ücret ister. Mecazi aşklardaki ağlayışlar bu ücret istemeye misaldir. Mecazi ve dünyevi aşkın hakiki aşka dönüşmesi müşkülâtli ve uzun bir yoldur. Şefkat ise daha kısa bir şekilde kalbi Rabbine bağlar (Nursî, 2022f). Said Nursî'nin eserlerine de ismini vermiş olduğu Risale-i Nur mesleği aşk yerine şefkattir (Nursî, 2022g).

Sonuç

Said Nursî, iman mesleğinde muhabbetin aşırı boyutu olan ve hususi olan aşk yerine daha halis ve umumi gördüğü şefkati tercih etmiştir. Eserlerinde aşkın vasat mertebesi olan muhabbetin de nasıl istikamette kullanılacağını göstermiş fakat bulunduğu asrın iman kurtarma asrı olduğunu söyleyerek şefkat yolunda gitmeyi daha uygun görmüştür. Çünkü ona göre şefkat daha halis olup nübüvvet mesleğidir ve daha kısa şekilde Cenab-ı Hakk'a ulaştırır.

Kaynakça

Ertugay, R. (2017). Hz. Peygamber'in sünnetinde şefkat / Compassion in Hz. Prophet's sunna: C. 305 s. (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi) [Tez (Doktora), Atatürk Üniversitesi]. <https://kutuphane.isam.org.tr/detaytezt.php?navdil=tr&tidno=375037>

Nursî, S. (2004). Sözler. Envar Neşriyat.

Nursî, S. (2022a). Asâ-yı Musa. Envar Neşriyat.

Nursî, S. (2022b). Barla Lâhikası. Envar Neşriyat.

Nursî, S. (2022c). Emirdağ Lâhikası-1. Envar Neşriyat.

Nursî, S. (2022d). Kastamonu Lâhikası. Envar Neşriyat.

Nursî, S. (2022e). Lem'alar. Envar Neşriyat.

Nursî, S. (2022f). Mektûbat. Envar Neşriyat.

Nursî, S. (2022g). Şuâlar. Envar Neşriyat.

Remzi, H. (1888). Lugat-ı Remzî (C. 1). Hüseyin Remzi Matbaası.

يمثل هذا الكتاب الإصدار العلمي الرسمي للمؤتمر الدولي التاسع عشر لبحوث اللغة والأدب والثقافة، الذي عُقد في أطلاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من جمعية سايبيلدر وبالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في تركيا وتونس ودول أخرى. ويضم هذا العمل مجموعة منتقاة من الأبحاث المحكمة التي اجتازت مراحل المراجعة العلمية وفق معايير الجودة والأمانة الأكاديمية.

تعكس الدراسات الواردة في هذا المجلد التنوع المعرفي والغنى المنهجي في مجالات اللغة والأدب والثقافة، كما تبرز قيمة التعاون العلمي الدولي من خلال مشاركة باحثين من ثلاث عشرة دولة. ويؤكد هذا الإصدار أهمية دعم الحراك البحثي متعدد التخصصات وتشجيع الإنتاج العلمي بلغات مختلفة بما يعزز حضور المعرفة في فضاء البحث العالمي.

وإذ نقدّم هذا الكتاب إلى المجتمع الأكاديمي، نعبّر عن تقديرنا للجهات الداعمة والهيئات العلمية والمحكمين والباحثين المشاركين، آمليين أن يسهم هذا العمل في تعزيز الدراسات ذات الصلة وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي المستدام.

ISBN: 978-625-92747-0-6

